

Uma leitura sobre a criação publicitária, mídia e cidadania: transcrição publicitária do Curta-Metragem Logorama

Ludmila Martins Naves CAPUZZO¹

Resumo: Este estudo se propõe a analisar o curta-metragem “Logorama”, dirigido por Ludovic Houplain *et al.* em 2009, como um exemplo paradigmático de como a transcrição pode ser utilizada como uma abordagem crítica para explorar as interações simbólicas entre criação publicitária, mídia e cidadania no contexto do consumo contemporâneo. A análise se baseia no conceito de “transcrição”, que se refere à capacidade de realizar uma tradução criativa e transcendental de conceitos e ações. Em “Logorama”, a transcrição se manifesta na humanização das marcas, as quais não apenas figuram como elementos comerciais, mas assumem papéis sociais e questionam valores contemporâneos em uma sociedade urbana em constante transformação. Essa abordagem permite explorar como a mídia, por meio da representação de marcas como agentes sociais, influencia e é influenciada pela dinâmica cultural e social. O estudo enfatiza como “Logorama” não apenas retrata marcas como personagens, mas também como esses personagens comunicam e contestam ideologias presentes na sociedade consumista contemporânea. As marcas são exploradas não somente como símbolos comerciais, mas como elementos de resistência e crítica no contexto urbano representado. Diante disso, Logorama exemplifica a complexidade da comunicação na criação publicitária ao oferecer uma visão transcritiva que vai além da simples tradução, gerando novos significados e provocando reflexões profundas sobre a sociedade contemporânea e suas práticas comunicacionais.

Palavras-chave: Logorama. Transcrição. Criação publicitária. Mídia. Cidadania.

¹ **Ludmila Martins Naves Capuzzo.** Doutoranda na linha de pesquisa Mídia e Informação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Goiás.

A reading of advertising creation, media and citizenship: advertising transcreation of the short film Logorama

Ludmila Martins Naves CAPUZZO

Abstract: This study aims to analyze the short “Logorama,” directed by Ludovic Houplain et al. in 2009, as a paradigmatic example of how transcreation can be used as a critical approach to explore symbolic interactions between advertising creation, media, and citizenship in the context of contemporary consumption. The analysis is grounded in the concept of “transcreation,” which refers to the ability to creatively and transcendently translate concepts and actions. In “Logorama,” transcreation is evident in the humanization of brands, which not only serve as commercial elements but also assume social roles and question contemporary values within an urban society in constant flux. This approach allows for an exploration of how the media, by representing brands as social agents, both influences and is influenced by cultural and social dynamics. The study underscores how “Logorama” not only portrays brands as characters but also how these characters communicate, and challenge ideologies present in contemporary consumerist society. Brands are explored not merely as commercial symbols but as elements of resistance and critique within the represented urban context. To conclude, Logorama exemplifies the complexity of communication in advertising creation by offering a transcreative perspective that goes beyond simple translation, generating new meanings and prompting deep reflections on contemporary society and its communication practices.

Keywords: Logorama. Transcreation. Advertising creation. Media. Citizenship.

1. INTRODUÇÃO

A escolha do curta-metragem Logorama, a Cidade das Marcas (Houplain., 2010), para pensar de modo transcriativo um processo de trocas simbólicas entre a criação publicitária, a mídia e a cidadania a partir do consumo, é uma escolha intrinsecamente presente nessa materialidade empírica para pensar como a publicidade por meios das marcas (não) pode pôr em circulação a informação.

Na animação, as logomarcas protagonizam uma história que se revela em torno de uma transcrição de Los Angeles, EUA. Em um contexto de urbanidades, os personagens principais são dois policiais em busca de prender o ícone Ronald McDonald, que faz arruaça pela cidade, rouba e sequestra uma criança com o maior poder aquisitivo.

O filme funciona como um labirinto de marcas personificadas, marcas com atributos e comportamentos humanos, os quais colocam em crítica valores sociais, bem como o papel da mídia na sociedade transcriada, espelho de uma sociedade urbana-humana.

Importa entender, primeiramente, o termo transcrição, porque ele se refere à poética das marcas construída com a lógica da narrativa, a lógica da história dessas marcas no papel representativo de seres humanos.

Para Haroldo de Campos (2004), a transcrição, no sentido de tradução criativa e/ou transcendência de uma ação, funciona como um meio de transportar criativamente um ou mais sentidos da publicidade. No estudo de caso de Logorama, seria a humanidade das marcas a humanidade das pessoas na sociedade transcriada.

Já para Lúcia Santaella (2007), a transcrição é, segundo Julio Plaza (1987), um modo de compreender a tradução intersemiótica, a partir das diferentes linguagens e sistemas de signos que possuem conexões entre uns e outros.

Na circulação de signos e elementos simbólicos, a transcrição, quando acometida às narrativas midiáticas, como no caso da narrativa do filme Logorama, é além da linguagem poética, a tradu-

ção da linguagem em movimento, sendo esta verbal ou não-verbal para com a produção de sentidos transcriados.

Logorama, portanto, trabalha o objetivo de transcriar a falta de humanidade tanto das marcas quanto das pessoas, uma sátira animada com o propósito de pensar criticamente como a sociedade e as marcas possuem um papel importante na preservação no mundo.

O filme se apresenta como um sistema de signos e estes, como utopias de consumo, as quais possuem equivalências com a humanidade das marcas. Entende-se ser uma narrativa que apresenta não meramente uma Cidade das Marcas, mas um sistema equivalente à uma sociedade humana em que as marcas (logos) estão à deriva de emoções e sentimentos como se fossem seres humanos.

O curta é uma narrativa interpelada por ideologias, assim como acontece com a Publicidade, que desde sempre se constrói com práticas ideológicas sendo sinônima do capitalismo, no sentido de negociadora do futuro.

Observando ideologia como uma não-história, Slavoj Žižek (2013) norteia-se por um mapa da ideologia que constata a ideologia como distopia, ou seja, a ausência de uma história ou utopia, pois, para Gregory Claeys (2013), a utopia é a história de uma ideia.

Sendo o consumo parte de uma consciência cotidiana, observa-se, este, interpelado por ideologias, uma noção bem cara de estudos ao campo da Publicidade, em diálogos possíveis com a tríade: Comunicação, Mídia e Educação. Considerando consumo, às condições de produção do Ensino de Criação Publicitária como fenômeno da cultura (midiática) (Canclini 2008).

Nesse modo de pensar, a ideologia e a criação publicitária correspondem às materialidades discursivas e históricas, a serem recortadas sob orientação durante os anos de pesquisa e trabalhadas em sala de aula no intuito de serem pensadas como aspectos de uma publicidade cidadã.

Dado esse empirismo à ideia, o artigo apresenta seus rizomas quanto à leitura do curta-metragem Logorama. A Criação Publicitária em três vozes: professor-publicitário, a voz do estudante apren-

diz de publicidade, e as vozes de criativos no mercado de trabalho em que a construção ideológica na Comunicação Social a longo prazo.

Em Logorama, a empiricidade proposta em análise transcrita à criação publicitária apresenta marcas tão mortais e responsáveis quanto os seres humanos em suas diferentes sociedades são e devem ser conscientemente em nome da preservação da sociedade, da natureza, do mundo.

2. LOGORAMA: A POLISSEMIA DA COMUNICAÇÃO NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA

De acordo com Tiago Mainieri (2016), a Comunicação se constitui de uma polissemia, e esta tem seus contornos desde o senso comum às diferentes áreas do conhecimento.

Por esse modo de análise, a diversidade de sentidos atribuídos à Comunicação tem o seu recorte entre mídia e ato de cidadania para com cada indivíduo na sociedade. E ele, na leitura de Logorama, é atribuído às marcas.

A partir dessa atribuição, é proposta uma reflexão para pensar junto à mídia e cidadania, princípios para que a criação publicitária em seu modo transcritivo seja uma perspectiva aos contornos midiáticos do discurso à polissemia que há na Comunicação, seja esta, no tom de voz criativo do universo das marcas ao tom de voz de uma publicidade mais política, a Comunicação pública.

Lendo Logorama semioticamente e reportando à ideia de Mainieri (2016) sobre como a sociedade midiaticizada ainda está distante de processos comunicacionais, é proposto pensar a respeito de ideologia. Porque, de acordo com o autor, o modelo de sociedade se rompe ao modelo tradicional e, assim, se torna possível buscar uma sociedade midiaticizada.

Importando à questão, há o deslocamento de sentido para pensar que, em modo de transcrição, eis aqui, um modo de desenvolver a comunicação pública através de tempos e espaços transcriativos.

E com o olhar à transcrição não meramente semiótica, mas também à ideologia, esta passa a ser assim como a utopia e o consumo uma base a ser considerada nas entranhas da criação e do ensino de publicidade e propaganda.

Seriam estes fontes de transcrição para pensar por um viés criativo ideias sobre a cidadania e a importância de compreender que ser cidadão é o ato não somente presente na vida social *offline*, mas também em meios digitais?

Considerando que a ideia de extensão da vida humana para outros meios estão com a constante ebulição, sendo o metaverso como uma extensão da vida transcrita do *off* para o modo *online*, entende-se que existem possibilidades de serem trabalhadas inversões de sentido e com o uso de marcas, as quais não tão facilmente seriam postas à desconstrução na realidade impregnada e ideologicamente como “o mundo real”, ou seja, o mundo físico onde as hibridizações publicitárias iniciam, porém, ainda são mais estanques quando materiais da comunicação *offline* ou, se *online*, de uma comunicação transcrita como tradução do *offline*.

De acordo com Mainieri (2016), se as considerações de espaços sociais reconfiguram (novas) características, então seria também um sentido para ser (re)pensado em meios de o processo educacional e científico para com os estudos da mídia e a cidadania?

Transcriar o convencional? Como discutir as ideologias sem tensões?

A produtora H5 Paris propôs, com a construção empírica da Cidade das Marcas, um modelo de transcrição acerca do tempo-espaço de uma cidade de humanos e uma de suas possíveis sociedades mediada por uma característica urbana e midiaticizada.

Para que assim, o poder da narrativa desencadeasse do mercado para ciência. E sendo um elemento transcriativo, objeto empírico, com o qual a utopia de consumo, não somente das marcas personificadas no sentido de seres humanos, quanto a utopia de consumo dessas marcas sejam consumidas e estudadas por diferentes pessoas.

De acordo com Houplain (2010), o Logobook possui uma média de duas mil marcas catalogadas, as quais são constituintes da narrativa (*storytelling*) em discussão e transformam Logorama em um estudo de caso do mercado para a ciência.

3. TRANSCRIÇÃO PUBLICITÁRIA: A UTOPIA NA DISTOPIA DA CIDADE DAS MARCAS

As formas transcriativas, se consideradas transcendências de movimentos/ações dos humanos por marcas são, em suas concepções individuais, não puramente traduções criativas, mas sentidos transcriados, trazidos de uma “realidade” para outra. E o mesmo ocorre, em tese, com modos de comunicação, independentemente de estarem atribuídos a um macro e/ou microssistema de comunicação e transmissão de mensagens.

Nessa leitura, se transcriar o sentido das marcas personificadas em uma narrativa possível de sociedade de humanos, e pensar a esfera pública, por exemplo, partindo desse conceito no tom de voz de João Carlos Correia (2011), seria pensar que a esfera pública se transforma no decorrer da história e possui pontos críticos, então, como seria a sociedade enquanto transcriatividade da extensão da vida humana no metaverso?

Para essa leitura transcriada, considera-se metaverso a Cidade das Marcas, e assim, Logorama, com suas implicações da utopia à distopia, se apresenta como metáfora visual para iniciar aqui um pensamento a respeito do consumo e da publicidade indo ao encontro da mídia e da cidadania entre meios do digital.

E um dos pontos críticos seria pensar: qual é o papel da mídia ao que os cidadãos são capazes de entender como esfera pública? E qual a plasticidade entre esfera pública e as marcas, por exemplo, nas televisões, como apresentado na seguinte imagem (Figura I)?

Figura I: Utopia em Logorama: Cidade das Marcas em consumotopia (descrição minha).

Fonte: Ribeiro (2010).

As marcas no protagonismo de “humanos-marcas”, na construção semiótica de um sentido visual desde a ideia de marcas enquanto marcas a marcas e/ou humanos. Este ponto é interessante na transcrição por ser, em um primeiro momento, um sentido construído a partir de uma utopia, ou seja, da marca como uma utopia de consumo. Mas o que de fato essas marcas representam nessa imagem?

Como a informação na construção do processo comunicacional das marcas e no espelho da transcrição da sociedade humana, em que as marcas personificadas atuam com as suas utopias de consumo (como se fossem pessoas humanas) no filme Logorama, faz da criação publicitária uma fonte de construção de (novos) sentidos e assim, pode educar, pôr a sociedade em reflexão – mesmo que isso seja um ato de estourar bolhas ideológicas?

Na imagem seguinte, onde diferentes marcas/pessoas, são na sociedade da Cidade das Marcas, postas em um momento inicial de caos, um sentido de crise, há, então, uma síntese transcritiva às sociedades existentes de pessoas humanas.

A comunicação implícita semioticamente (Figura II) traduz criativamente um DNA da informação. Ali há o indicativo de onde se produz um ponto de contato comum a todos, e, na seguinte cena,

são “pessoas” visível e ideologicamente com as suas significativas diferenças.

Figura II: Distopia em Logorama: Cidade das Marcas iniciando o caos (descrição minha).

Fonte: Ribeiro (2010).

Entretanto, é por meio de uma troca simbólica em que a distopia está presente, transcrita nos olhares atentos, porém, postos em tensão, quando existe um problema acontecendo em Los Angeles. Esse ponto de tensão é visível a partir das janelas de vidro de uma lanchonete, onde há pouco tempo cada um estava no papel social e ideológico com suas respectivas diferenças sociais, embora cidadãos em uma mesma cidade norte-americana, por assim representar a animação da H5 Paris.

Portanto, a comunicação, assim como o desenho humano das marcas, ocorre como no desenho em um aspecto crítico e social dos seres humanos. Mainieri (2016) importa de Martino (2001) o sentido de comunicação macro, com o qual é pensado o ato comunicativo na condição de ser um fenômeno de microdomínios com os quais são considerados “os seres brutos, orgânicos e os homens”, no sentido de serem ativos para com a transmissão da comunicação.

Na narrativa Logorama, as marcas constituem um contexto em que a história acontece em uma esfera pública, e “humanos-marcas” são igualmente contextualizadas quanto a essa reflexão,

porque a ideia de esfera pública não deve estar desvinculada da de cidadania.

Considerando o fato de o curta-metragem não ser um produto midiático destinado para as marcas enquanto utopias de consumo, a saber, um produto midiático encomendado pelas mais de duas mil marcas presentes na ideia narrada e animada, mas ser um produto criado a partir de um tom de voz crítico e criativo produzido pela H5 Paris. Dessa maneira, eis a ideia acerca de as criações publicitárias e o universo das marcas transcriando o universo dos humanos: estariam as marcas realmente preocupadas em ocupar um tom de voz de importância coletiva para as questões democráticas, cívicas, a esfera pública ou mesmo questões sobre sustentabilidade e a preservação da natureza?

Estariam as marcas, como personalidades humanas de diferentes tons de vozes e em diferentes meios de comunicação e publicidade, somente interessadas em transcriar a vida humana para que assim seja possível gerar conexões com as pessoas, sem responsabilidade pelo que é transcriado, produzido nas criações publicitárias?

Midiaticamente, nesse mesmo sentido, norteia-se, uma mesma inquietação: entender como a ideologia se movimenta entre delimitações, inversões e deslocamentos de sentido das condições de produção do ensino e aprendizagem, em Criação Publicitária junto às estruturas midiáticas e o objetivo de compreender as marcas como personificações humanas, cada uma com seus atributos e valores.

Na seguinte imagem, Ronald McDonald empodera, com uma representação simbólica, à luz da ideia de monopolizar com seu tom de voz e poder de distopia, os 48 estados desenhados em um veículo da marca GMC.

Figura III: Distopia em Logograma: Cidade das Marcas ameaçada (descrição minha).

Fonte: Ribeiro (2010).

É como se o palhaço mítico de uma das marcas mais populares da superindústria do capitalismo promovesse um ritmo para conduzir toda a narrativa na cidade das marcas – colocando o mundo à disposição de suas atitudes inversas ao sentido das ditas atitudes de um cidadão. Nesse sentido, as transcrições de sentido são passíveis de criarem a pluralidade de conexões.

Eni Orlandi (2001), em releitura à Pêcheux, convida a refletir que são dois os elementos constitutivos das condições de produção: a memória e os sujeitos elencados por situações. Desse modo, as condições de produção são caras ao ensinar Publicidade, por permitirem aproximar o saber criativo às circunstâncias de um enunciado e dos contextos ideológicos e sócio-históricos em que estão inseridas, mobilizando a produção de sentidos.

Para a autora, o fazer uso da noção de condições de produção seria entender que são elas que delimitam o pensamento crítico em relação ao sujeito de um discurso e suas relações de (re)produção e transformação.

Seria a seguinte imagem (Figura IV) um exemplo de falta de circulação da informação? A informação com base em princípios de como fazer com que uma sociedade midiaticizada sobreviva às transcrições ideológicas?

Figura IV: Distopia em Logorama: Cidade das Marcas destruída (descrição minha).

Fonte: Ribeiro, 2010.

A imagem apresenta contornos de um mundo onde o consumo destrói a natureza e a humanidade. A complexidade inerente da comunicação é como a imagem de Logorama em meio ao caos da destruição, sendo essa representação semiótica de um universo onde as trocas simbólicas são passíveis de acontecer, porém, sendo estas transcriativas ou não, são a (re)configuração das construções plurais tanto da mídia quanto da cidadania, trocas que acontecem a partir de elementos plurais e, assim, alterando e contornando os processos de comunicação.

Portanto, as relações contemporâneas da publicidade e da criação publicitária no sentido de contemplarem o fenômeno social da comunicação, são postas como plurais e ao longo do tempo vão completando desafios na publicidade com teorias do discurso em diálogos com outras teorias possíveis e refletindo sobre técnicas da literatura e a pensando ideologias, nessa história publicitária.

Nessa perspectiva, há o peso da criação publicitária e, por outro lado, a medida da publicidade e o seu discurso em transcriatividade como um advento da linguagem, ou somente um modo de pensar mais uma vez, o consumo e a exploração da superindústria do imaginário.

Sendo assim, as diferentes linguagens na publicidade, como um modo de constituição entre pluralidades e base do ecossistema publicitário, em que têm a intenção transcriativa, neste artigo, de se remeter à crítica sobre a criação publicitária enquanto base fundante ou destruidora da sociedade.

Isso ocorre porque, na utopia narrada em Logorama, o universo das marcas é um dos elementos nos quais o fenômeno social pode ser transcrito, sendo a transcrição a ferramenta de alcance às utopias – como à falta delas, as distopias sociais.

4. CONCLUSÃO

Nessa leitura, foi considerada a formação ideológica por meio da Publicidade e os efeitos de sentido e/ou efeitos da ideologia no exercício da transcrição do fenômeno da comunicação em narrativas como a lida na animação, Logorama, da H5 Paris.

São considerados os pontos de conexão no sentido histórico. Em que as marcas enquanto materialidades históricas as quais também passíveis de diálogos de resistência possuem um papel fundante à comunicação, bem como cidadãs na sociedade transcrita no curta.

No entanto, no atual contexto criativo, são, portanto, na esfera da mídia, internet, dos meios de ressignificação ideológica e de diferentes mensagens. Sendo as marcas, protagonistas, “humanos-marcas x avatares”, protagonizando os modos de pensar e agir.

Nesse sentido, essa ideia de multiverso da construção narrativa de Logorama iria ao encontro de não somente de uma forma de minerar dados dos consumidores de cada uma das marcas existentes no curta-metragem, mas também de apresentar às pessoas em um modelo transcriativo o conhecimento sobre literatura de marca, utopia de consumo, *storytelling*, mediações do fenômeno da comunicação e outros estudos em relação à mídia.

Entre esses e outros contornos para uma comunicação midiática com o universo das marcas, essa leitura sobre o curta-metra-

gem criado em 2009 ainda hoje é atual, por sua riqueza de trocas e construções simbólicas.

Logorama demonstra como nas sociedades, as marcas desenhavam os papéis dos seres humanos e são, à percepção coletiva, atravessadas por ideologias e significados. Além disso, mostra como uma narrativa de animação pode ter um papel importante como parte fundante de um sistema sógnico.

Sistema este em que as marcas, enquanto vozes da coletividade, transcriam midiaticamente nesta narrativa da Cidade das Marcas, diálogos entre personagens e são pautadas em interesses coletivos e sem serem restritas na estrutura de sociedade midiaticizada a uma única análise de significação.

As marcas, assim como as pessoas, possuem uma natureza polissêmica, e por assim serem, apresentam diferentes possibilidades de análise, da transcrição enquanto personificação humana à sua natureza e utopia de consumo enquanto marca consumida por milhares de pessoas humanas.

Nesses tempos modernos, onde a propaganda se transcria como diferentes “logogramas” à realidade virtual, o metaverso, é interessante pensar criticamente sobre como se dá o advento da comunicação nesse espelhamento da vida humana mediada pelas marcas e inversões de sentidos nas redes sociais, mas também nas cidades imaginárias, e nas extensões da vida humana em diferentes meios de transcrição.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, H. *et al.* Transcrições: Teorias e Práticas. São Paulo: Evangraf, 2004.

CANCLINI, N. G. Culturas híbridas: estratégias para sair e entrar na modernidade. São Paulo: 4 ed. Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

CLAEYS, G. Utopia: a história de uma ideia. São Paulo: Edições Sesc SP, 2013.

CORREIA, J. C. The Meanings of Public Sphere: is there any democratic role for Internet? *In*: CORREIA, J. C.; MAIA, R. (orgs.) Public sphere reconsidered: theories and practices. Covilhã: Labcom Books, 2011. Disponível em <https://>

www.labcom.ubi.pt/ficheiros/20120305-public_sphere_reconsidered_ebook.pdf. Acesso em 24 jun. 2024.

HOUPLAIN, L.; WIEDEMANN, J. (Dir.). Logorama [Curta-metragem]. Produção: Autour de Minuit. França, 2009. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zAKopCwGlcc>. Acesso em: 16 fev. 2025.

HOUPLAIN, L. Logobook. 1. ed. Colônia: Taschen, 2010.

MAINIERI, T. Um peso, duas medidas: desvelando a comunicação pública na sociedade midiaticizada. Goiânia: Gráfica UFG, p. 29-41, 2016.

MARTINO, L. C. Elementos para uma epistemologia da comunicação. In: NETO, A. F. Campo da comunicação: categorização, problematizações e perspectivas. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2001. p. 51-76.

ORLANDI, E. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2001.

PLAZA, J. Tradução Intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 1987.

RIBEIRO, M. Logorama II: Marcas. 2010. Disponível em: <https://incinerrante.com/textos/logorama-ii-marcas/>. Acesso em: 16 fev. 2025.

SANTAELLA, L. As Linguagens como antídotos ao midiacentrismo. Revista MATRIZES, [S.l.], v.1, n. 1, p. 75-95, 2007. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/38178>. Acesso em: 24 jun. 2024.

ŽIŽEK, S. (Org.). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. Disponível em: <https://psiligapsicanalise.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/zizek-slavoj-org-um-mapa-da-ideologia.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2025.